

*ANALES DE LITERATURA
ESPAÑOLA*

UNIVERSIDAD DE ALICANTE - NÚM. 26 - 2014

Los artículos publicados han sido evaluados por informantes externos, que en pares y de forma anónima han recomendado su publicación

I.S.S.N.: 0212-5889
Depósito legal: A-537-1991
Maquetación: Marten Kwinkelenberg
Impresión: Kadmos

Anales de Literatura Española se halla indizada en los índices RESH-CSIC y LATINDEX (catálogo). Asimismo, aparece recogida en las bases de datos de calidad PIO, ISOC y MLA.

ÍNDICE

<i>Rafael Alarcón Sierra</i> El periodismo finisecular de Ramiro de Maeztu	11
<i>Cecilio Alonso</i> Noticia de «Plana del Lunes», suplemento literario de <i>El Globo</i> (1897-1898)	43
<i>Pilar Bellido Navarro</i> El más literato de todos los periodistas o el más periodista de todos los literatos: Mariano de Cavia en <i>El Liberal</i> . La retórica argumentativa de la serie «Plato del día»	81
<i>María Pilar Celma Valero</i> La crítica literaria en las revistas del fin de siglo como fuente historiográfica	109
<i>Diego Chozas Ruiz-Belloso</i> <i>El Museo Universal</i> pintado por sí mismo: trayectoria de un proyecto editorial (1857-1869)	127
<i>Amelina Correa Ramón</i> Melchor Almagro San Martín y sus colaboraciones en revistas literarias de su primera etapa (1896-1914)	147
<i>Ángeles Ezama Gil</i> Primeros datos sobre la presencia del reportero en la prensa española.....	167
<i>Marta Giné</i> La recepción del teatro lírico extranjero en las crónicas teatrales de <i>La Ilustración Española y Americana</i> (1888-1898)	187
<i>José Miguel González Soriano</i> Miguel Moya y la revista <i>La América</i> (1879-1882)	213

<i>Francisco Lafarga</i> Literatura y literatos españoles en la revista <i>Les Matinées Espagnoles</i> (Madrid-París, 1883-1888)	239
<i>Ramón F. Llorens García</i> Un suplemento de <i>El Liberal</i> en los inicios de la literatura infantil española.....	257
<i>Christian Manso</i> <i>El Heraldo de París</i> (1900-1904): poesía necesaria.....	275
<i>Margarita Merbilhaá</i> <i>El Nuevo Mercurio</i> (1907) en el eje España/Francia/América.....	287
<i>Diana Muela Bermejo</i> La revista <i>La Vida Literaria</i> (1899) como reflejo de una nueva estética finisecular.....	309
<i>Marta Palenque</i> <i>Un diluvio de almanaques</i> . Los almanaques de la prensa ilustrada: <i>Blanco y Negro</i> (1896-1900).....	327
<i>Ana María Risco</i> Canto y desencanto del cisne. Rubén Darío en el diario <i>El Orden</i> de Tucumán (Argentina, 1898)	363
<i>Inmaculada Rodríguez-Moranta</i> <i>La República de las Letras</i> (1905): entre el regeneracionismo y el republicanismo militante. Correspondencia inédita con Galdós	393
<i>Isabel Román Román</i> Regeneracionismo y costumbrismo: los nuevos <i>Españoles pintados</i> <i>por sí mismos</i> del semanario <i>España</i>	421
<i>Jesús Rubio Jiménez</i> <i>La Ilustración de Madrid</i> (1870-1871). Revista de transición del romanticismo al realismo	451
<i>Marisa Sotelo Vázquez</i> Emilia Pardo Bazán en <i>La España Moderna</i> (1889-1910).....	473
<i>Dolores Thion Soriano-Mollá</i> La revista <i>Germinal</i> , crisol de estéticas.....	499
<i>José Manuel Vidal Ortuño</i> Rescatar del olvido (Azorín en <i>Blanco y Negro</i>)	521

LA REVISTA LA VIDA LITERARIA (1899) COMO REFLEJO DE UNA NUEVA ESTÉTICA FINISECULAR

DIANA MUELA BERMEJO

dmuela@unizar.es
Universidad de Zaragoza

Resumen

El trabajo estudia la revista *La Vida Literaria*, publicada en 1899 con un total de treinta y un números, atendiendo a las ideas estéticas que allí se divulgaron, especialmente el Modernismo y la literatura de ensueño y a su carácter importador, juvenil y europeo. Se analizará su evolución relacionada con el periodo de dirección de Jacinto Benavente y la segunda etapa, sin el dramaturgo madrileño, de carácter menos renovador, y con especial atención a los escritores de relevancia que publicaron en sus números.

Palabras clave: Revista literaria, Modernismo, literatura finisecular, literatura de ensueño, Jacinto Benavente.

Abstract

This work analyzes the magazine *La Vida Literaria*, which published thirty one numbers in 1899. It studies the aesthetic ideas, her importing role and also her position as a support of young writers, both in Spain and foreign countries. The development of *La Vida Literaria* is especially important because of the differences between the numbers managed by Jacinto Benavente and the rest, less reformist and more traditional. It also examines the texts of the most important writers who appeared throughout her numbers.

Keywords: Literary magazine, Modernism, Fin-de-siècle literature, dream's literature, Jacinto Benavente.

- MARTÍNEZ SIERRA, Gregorio, «Brindis», *La Vida Literaria*, 9 (4/III/1899c), p. 11.
- URALES, Federico, «Crónica de arte», *La Vida Literaria*, 2 (14/I/1899a), p. 4.
- URALES, Federico, «Almas muertas y almas vivas», *La Vida Literaria*, 4 (28/I/1899b), p. 4.
- ZAMACOIS, Eduardo, «Pesadilla», *La Vida Literaria*, 20 (25/V/1899), pp. 5-6.

Fecha de recepción: 10/04/2014

Fecha de aceptación: 01/09/2014